

DETERMINANTS OF SUCCESS FOR MECHANICAL ENGINEERING CONSULTING COMPANIES IN LATIN AMERICA.

DETERMINANTES DEL ÉXITO PARA EMPRESAS CONSULTORAS DE INGENIERÍA MECÁNICA EN LATINOAMÉRICA.

Arenas, Kombrascomny

Reina, Camilo

RESUMEN

Este estudio identificó los factores críticos de éxito en empresas latinoamericanas de consultoría en ingeniería mecánica. Se empleó un enfoque interpretativo, mediante una revisión sistemática de literatura indexada. Los hallazgos indican que la competitividad sectorial depende crucialmente de la gestión de riesgos, la innovación tecnológica, el desarrollo de capital humano, la implementación de normas de calidad y la influencia de factores externos. Se concluye que existe una carencia de investigaciones y metodologías específicas para este nicho, señalando la imperativa necesidad de fortalecer la base empírica y metodológica en futuras investigaciones.

Palabras clave: Factores críticos de éxito, Empresas consultoras, Ingeniería Mecánica, Latinoamérica.

ABSTRACT

This study identified the critical success factors in Latin American mechanical engineering consulting firms. An interpretive approach was used, through a systematic review of indexed literature. The findings indicate that sectoral competitiveness depends crucially on risk management, technological innovation, human capital development, the implementation of quality standards, and the influence of external factors. It is concluded that there is a lack of specific research and methodologies for this niche, pointing to the imperative need to strengthen the empirical and methodological basis in future research.

Key words: Critical success factors, Consulting firms, Mechanical engineering, Latin America.

Fecha de recepción: 10-03-2025

Fecha de aprobación: 29-10-2025

Fecha de publicación online: 01-11-2025

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17795996>

¹ Colombia. Ingeniero Mecánico. Universidad ECCI correo electrónico: kombrascomnyw.arenasj@ecc.edu.co
Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-6277-0027>

² Colombia. Ingeniero Mecánico. Docente Tiempo Completo - Universidad ECCI. Correo electrónico: ereinab@ecc.edu.co. Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-5073-3989>

INTRODUCCIÓN

En América Latina, el sector empresarial se enfrenta a retos relacionados con la gestión del talento humano, competitividad, la innovación y la globalización. Las compañías de consultoría en ingeniería mecánica no son ajenas a estas realidades, deben hacer lo posible para adaptarse a las exigencias de los mercados. Según Bamber et al., (2022) los servicios basados en conocimiento, como lo son las consultoras, tienen una importancia e impacto en la diversificación productiva de América Latina. Este tipo de servicios permiten la integración de la región en cadenas de valor de la industria.

De igual forma el Bamber et al., (2022) indican que la competitividad de estos sectores depende de factores como el capital humano especializado, infraestructura digital e innovación tecnológica. Desde una perspectiva similar, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico et al., (2021) enfatizan que se requieren políticas públicas que ayuden a fortalecer los factores que contribuyen a la competitividad.

Como lo señalaba Porter (1985), el éxito en el sector empresarial responde a una combinación de factores, tiene que ver con la interacción de las capacidades internas de la organización, el entorno en que se desenvuelve y las tendencias globales, criterio que, aunque es clásico, mantiene su vigencia, se mantiene hoy en día. Este artículo lleva a cabo un análisis estructurado de estos factores, utilizando para ello la revisión de literatura académica, informes técnicos y pruebas documentales.

Con esta investigación se busca responder la pregunta: ¿Cuáles son los factores críticos y determinantes que influyen en el éxito y la competitividad de las empresas de consultoría en ingeniería mecánica que operan en Latinoamérica? El propósito fue identificar los factores críticos de éxito para las empresas de consultoría en ingeniería mecánica en Latinoamérica.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO EN EMPRESAS CONSULTORAS

Las empresas consultoras desarrollan actividades económicas muy específicas de acompañamiento y asesoría, por lo que diversos autores las clasifican como parte de los servicios intensivos en conocimiento (*KIBS*, por sus siglas en inglés). Autores como Müller y Doreleux (2009) categorizan a las consultoras como *KIBS* técnicos. Por su parte, Strambach, (2008) indica que las consultoras transfieren conocimiento a los sectores productivos. De forma similar, autores como Carrillo & Alcalde (2020),

consideran que los KIBS de tecnología son una fuente de conocimiento en la innovación y tienen una vinculación con mejores resultados a las empresas que dan asesoría. Por lo que se puede definir a las empresas consultoras en ingeniería mecánica como esas empresas encargadas de transferir conocimiento técnico, de innovación y de mejora de resultados para el sector productivo.

En este sector, se consideran factores críticos de éxito a los elementos internos y externos que contribuyen a la gestión organizacional, al cumplimiento de los objetivos estratégicos y el alcance la competitividad organizacional. Según Alias et al., (2014) se caracterizan cinco categorías dentro de los factores de éxito: las acciones de gestión, los procedimientos utilizados, factores humanos, problemas externos y los factores internos. Esto proporciona un marco de referencia que ayuda a analizar las dimensiones que pueden incidir en el desempeño de las organizaciones como las empresas consultoras.

El factor de la gestión del capital humano es uno de los principales factores asociados por la literatura al éxito de las organizaciones. Se vincula a los procesos de selección, capacitación y desarrollo de competencias que ayudan a reducir la rotación de personal y a hacer que las organizaciones sean sostenibles ante los entornos dinámicos (Pantoja, 2019). Esta variable se reconoce como un activo intangible que condiciona la innovación y la capacidad de adaptación de las organizaciones (Adame & Saavedra, 2018). Desde una línea similar algunos autores plantean que el fortalecimiento del capital humano puede generar las condiciones necesarias para el crecimiento de la innovación dentro de las organizaciones (Carrillo & Alcalde, 2020).

En relación con el tema de la innovación mencionado anteriormente, también se reconoce como uno de los factores de éxito. Se define con el conjunto de rutinas, recursos y competencias alineados a la mejora continua y aplicación de los procedimientos. Por su parte autores como Meissner y Kotsemir (2016) explican cómo la innovación no debe verse como un proceso lineal, es más un proceso dinámico e interactivo que incluye retroalimentación y la participación de múltiples actores. Bajo esta premisa, la innovación debe de verse como ese proceso de incorporar cambios y mejoras para adaptarse y transformar la organización según su entorno.

En este marco, la gestión de calidad se considera una herramienta que permite consolidar los resultados de la innovación en la estructura organizacional (Castro y Rodríguez, 2017). Adicionalmente, es uno de los componentes considerados como fundamental para la competitividad. La implementación de los sistemas de gestión de calidad basados en las normas *ISO*, impulsan la estandarización de procesos y la mejora continua (Gutiérrez & Antony, 2019).

De forma complementaria, la gestión de riesgos se considera un elemento transversal dentro de los sistemas de calidad (Castro y Rodríguez, 2017) y además es un factor que se le relaciona al éxito de las organizaciones. Se define como ese proceso sistemático para identificar, evaluar y mitigar amenazas que afectan la viabilidad de las organizaciones. (Guerrero et al., 2020). Por su parte Lozano et al., (2019) señalan que los riesgos del mercado y de entorno institucional forman parte de los elementos críticos a considerar en empresas que se encuentran sujetas a escenarios de internacionalización. Según estas investigaciones, la gestión de riesgos es uno de los elementos a considerar entre los factores críticos de éxito en las organizaciones.

Con base en lo citado, se percibe que las compañías de consultoría se establecen como agentes estratégicos para la transferencia y creación de conocimiento especializado para los sectores productivos. La literatura concuerda en que su rendimiento está condicionado por una serie de factores fundamentales para el éxito, que abarcan tanto dimensiones internas como externas y afectan directamente la competitividad de la organización. El capital humano es una de estas variables y se distingue como un activo inmaterial fundamental para mantener los procesos de innovación y propiciar la adaptación en contextos cambiantes. Además, se comprende la innovación como un proceso de interacción que promueve mejoras constantes y organiza rutinas, recursos y competencias con el fin de cambiar la organización.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se llevó a cabo a través de una revisión de la literatura con el objetivo de identificar los factores que determinan el éxito en las compañías consultoras de ingeniería mecánica en Latinoamérica. La metodología utilizada se basó en un enfoque cualitativo, de tipo exploratorio, para construir una visión holística a partir del análisis de documentos, así como la comparación de fuentes técnicas y académicas relevantes.

Con esta metodología se busca examinar las investigaciones disponibles y generar interpretaciones comparativas que permitan ampliar el conocimiento actual en la temática de estudio (Zupic & Čater, 2023). Por otro lado, se tomó como referencia guías metodológicas como la de Grant et al., (2023), estos autores establecen la importancia de definir categorías temáticas y el uso de matrices comparativas.

Asimismo, se llevó a cabo la búsqueda de información en bases de datos específicas como Scopus, Web of Science, RedALyC, Google Scholar y SciELO, así como en repositorios institucionales de universidades ubicadas en América Latina. Para esta búsqueda se seleccionaron términos clave como: factores de

éxito, consultoría en ingeniería mecánica, competitividad empresarial, PYMES industriales latinoamericanas y gestión del talento humano (Zupic & Čater, 2023).

Para la definición de la metodología se utilizó como base los lineamientos de PRISMA para organizar con claridad en los criterios de búsqueda, selección y exclusión de investigaciones de calidad. Por lo tanto, para la inclusión de artículos en este estudio se decidió definir los siguientes criterios: artículos publicados entre 2005 y 2025, investigaciones sobre consultoras en ingeniería, investigaciones que fueron realizadas en América Latina, adicionalmente se incluyen investigaciones en español o en inglés. En relación con los criterios de exclusión, no se tomaron en cuenta aquellos trabajos que cumplen las siguientes condiciones: investigaciones sin de pares, tesis sin validación académica y artículos que no tenían enfoque en sectores industriales (Page et al., 2021).

A partir de esto los hallazgos iniciales arrojaron un total de 98 documentos, de los cuales mediante un análisis que tomaba en cuenta la pertinencia metodológica, claridad de los resultados y la relevancia se depuró obteniendo investigaciones más relevantes. Esto se sistematizó en una matriz analítica que permitió comparar los hallazgos entre contextos nacionales y las propuestas conceptuales orientadas a fortalecer las empresas, este enfoque responde a las recomendaciones de autores como Jørgensen et al., (2023) para la rigurosidad y transparencia de las revisiones sistemáticas. Adicionalmente este análisis permitió identificar lagunas de conocimiento, que podrían significar en limitantes para las empresas consultoras que buscan desarrollar estrategias para ser más competitivas (Zupic & Čater, 2023).

RESULTADOS

A partir de la revisión bibliográfica realizada, se logró identificar una serie de factores que diversos autores asocian al éxito de las empresas en América Latina. En el Cuadro 1 se resumen algunos de esos hallazgos clasificados por dimensiones y el análisis correspondiente a cada una de las categorías.

Cuadro 1. Síntesis de las investigaciones consultadas

Dimensión	Hallazgos	Autor(es)
Innovación	Los autores proponen un enfoque más integral donde la innovación se articula con el entorno institucional, resaltando su papel estratégico en la competitividad de las organizaciones.	Molina Sánchez et al., (2022)
	En esta investigación vinculan a la innovación con otros factores como la sostenibilidad y la capacidad de adaptación de las organizaciones.	Méndez et al., (2025)
Gestión del talento humano	Los autores determinan que la retención del talento, la formación y los planes de desarrollo de personal tienen un efecto directo en el desempeño y crecimiento de las PYMES.	Solano et al., (2023)
	Definir roles claros, la asignación de responsabilidades y los programas de capacitación son componentes en los procesos de mejora continua.	Aguilera y Contreras (2024)
Gestión de la calidad	La implementación de la norma ISO 9001 ayuda a mejorar la eficiencia en los procesos internos y satisfacción.	Sánchez et al., (2020)

	La implementación de normas de gestión de calidad es un factor que favorece a los diversos sectores donde se implementa, ayudando con elementos como la cultura organizacional.	Aguilera y Contreras (2024)
Industria 4.0	El autor plantea que la competitividad de las PYMES tiene que ver con factores como la transición, capacitación e inclusión de prácticas de la industria 4.0	Méndez (2023)
Gestión de riesgos	Se identifica que la gestión de riesgos en conjunto con políticas de cambio, son un elemento que favorece la competitividad de empresas de ingeniería.	Lozano-Torró et al. (2019)
	La gestión de riesgos, como metodología de apoyo en la toma de decisiones, da estabilidad y fortalece a las organizaciones en los sectores industriales.	Guerrero et al. (2020)
Factores externos	Factores como la eficiencia del mercado laboral, la condición de la infraestructura y el control de la corrupción son variables externas que afectan la competitividad de las organizaciones y de la región.	Villamonte Blas et al. (2023)
	Los autores plantean que las empresas de servicios intensivos en conocimiento y su concentración territorial tienen un efecto en el impulso de la innovación y desarrollo industrial.	Seclen-Luna y Moya-Fernández (2020)

Fuente: Elaboración propia (2025).

Como se pudo determinar en el cuadro anterior, los estudios coinciden en que la innovación es uno de los factores de competitividad empresarial. Estrada et al., (2009) plantean en su análisis que la innovación, junto con la planificación estratégica y el uso de la tecnología, facilita el éxito competitivo de las PYMES.

Por su parte, para Sánchez et al., (2022), la innovación es parte de un proceso integral que articula factores ambientales, de fortalecimiento de capacidades internas y normativas, estos autores hacen este análisis a partir del estudio de PYMES en América Latina y aunque la industria estudiada no es del sector de consultoría si hay relación con el sector industrial. Desde otra perspectiva Méndez et al. (2025) destacan a la innovación como un factor para la competitividad de las PYMES de la región, también relacionan la innovación y relación con otros factores como lo son la sostenibilidad y la capacidad de adaptación de las organizaciones.

La gestión del talento humano es otra de las dimensiones identificadas a partir de la revisión bibliográfica. Solano et al., (2023) señalan en su estudio de PYMES que la retención de perfiles, los planes de crecimiento y capacitación son elementos asociados a un desempeño empresarial exitoso. Aguilera & Contreras (2024) realizaron un estudio de caso en el que determinaron que la definición de roles, asignación de responsabilidades claras y la capacitación fueron elementos que contribuyeron a la mejora continua de la organización.

Desde una perspectiva similar, en relación con los sistemas de gestión de calidad, autores como Sánchez et al. (2020) plantean que implementar normas de calidad de forma exitosa en una organización depende del personal y la capacitación y compromiso que tienen con la organización. Por otro lado, Castro y Rodríguez (2017) coinciden que la capacitación del recurso humano de la empresa condiciona las mejoras en los procesos de estandarización, esto lo determinan a partir de un estudio de caso en Colombia.

En una misma línea, la formación y el desarrollo de competencias técnicas son temas relevantes en el contexto de la transformación digital. Desde la perspectiva de la industria 4.0, Méndez (2023) considera a la formación y capacitación del personal como factores de éxito a la transición a esa industria 4.0 en las PYMES latinoamericanas. Aunque este estudio está más centrado a la industria de manufactura, no es ajeno al contexto organizacional de las consultoras de ingeniería mecánica, que también requieren una relación muy cercana con los cambios tecnológicos.

Como se vio en la exploración de los resultados desde la perspectiva del talento humano, muchas investigaciones profundizan desde las normativas de certificación de calidad, en particular la norma ISO 9001. Por ejemplo, Sánchez et al., (2020) en un estudio desde el contexto del sector de manufactura en México, atribuyen el ISO 9001 a la mejora de procesos internos; de manera similar, Aguilera y Contreras (2024) determinan en su análisis para el sector salud que la integración de las normas ISO ayuda internamente a la organización, mostrando que los sistemas de gestión de calidad son adaptables al sector en el que se quieren implementar.

Diversos estudios recientes han abordado esta temática. Lozano et al. (2019) destacan que la gestión de riesgos, junto con otros elementos como las políticas de cambio, constituye un factor de éxito en la internacionalización de las empresas consultoras de ingeniería en España. Por su parte, Oportus Uribe (2022) y Medina y Mera (2020) evidencian que, en el contexto latinoamericano, la capacidad de innovar, el talento competente y la aplicación de estándares de calidad como ISO 9001 son componentes fundamentales.

Por último, la investigación logró identificar como algunos autores resaltan factores externos que inciden en el entorno de la organización y su competitividad. Villamonte et al., (2023) y Botello (2014) proporcionan contribuciones significativas en relación con la infraestructura, la institucionalidad y el ambiente económico como factores externos. Las dos investigaciones consideran la ubicación geográfica, la eficiencia del mercado laboral y el control de la corrupción como variables que determinan la competitividad. Sin embargo, su unidad de estudio es diferente: Botello (2014) lo hace en el contexto de empresa industrial, mientras que Villamonte et al., (2023) emplean un enfoque macroeconómico agregado.

Desde el análisis territorial, Seclen y Moya (2020) mostraron que la concentración urbana de servicios intensivos en conocimiento (KIBS), favorece el desarrollo de burbujas de innovación; es decir, la densidad de servicios especializados en la innovación y competitividad de las empresas que se encuentran en ese espacio. En conjunto, todas las investigaciones analizadas muestran que la competitividad es producto de factores internos organizaciones como factores del entorno.

DISCUSIÓN

Con base en la revisión y análisis documental, fue posible generar un marco comparativo entre las diferentes investigaciones que tratan los diversos factores de éxito en las empresas cercanas al sector de consultorías especializadas en América Latina. Como se mencionaba anteriormente, la mayoría de los estudios analizados no trataba directamente de empresas consultoras como tal, pero las características de los objetos de estudio y su similitud con las consultorías permiten extraer bases empíricas y conceptuales que son de utilidad para extraer conclusiones y líneas estratégicas aplicables al sector de análisis.

Diversos autores coinciden en que la innovación es un factor importante en la competitividad. Sin embargo, se presentan diferencias de cómo se percibe este factor. Algunos estudios consideran a la innovación como un factor transversal, mientras que otros autores consideran que la innovación es un producto de la implementación de prácticas de gestión. Esta diferencia en las opiniones de los autores provoca una limitación para hacer comparativas entre estudios, pero además resalta lo necesario que es ampliar el campo de investigación en la materia; se requiere profundizar desde un enfoque que permita entender el papel sistemático que tiene un factor como la innovación en las organizaciones.

De manera complementaria, a partir de la revisión bibliográfica resalta que la competitividad no depende únicamente de la innovación, también son importantes otros factores como las personas que impulsan procesos como la innovación, o la gestión de riesgos en las organizaciones. Para este factor la bibliografía analizada permitió determinar que la gestión del talento es considerada esencial. Sin embargo, su manejo empírico cambia dependiendo del sector industrial y los recursos organizacionales disponibles. Por lo que es importante señalar que hay una escasez de investigaciones que analicen en profundidad la transmisión del conocimiento técnico en consultoras, lo cual supone una limitante significativa en la literatura de América Latina. Esto lo que demuestra es la necesidad de mejorar las metodologías en las investigaciones para que permitan medir factores más complicados de medir en el corto plazo, pero que posiblemente tiene una relación con la sostenibilidad de las empresas.

Por otro lado, los estudios relacionados con los factores externos plantean que la competitividad está condicionada a aspectos como la estabilidad macroeconómica, la calidad institucional y la densidad de los servicios especializados. Sin embargo, las investigaciones que se refieren al tema no están relacionadas directamente al sector consultor. Y aunque estas investigaciones proporcionan información fundamental para entender el entorno en el que trabajan, esta disparidad metodológica limita el análisis comparativo. Por otra parte, las investigaciones

comparativas a nivel de países muestran diferencias notables en la habilidad para innovar tecnológicamente, particularmente entre las PYMES (Méndez, 2023). Estas disparidades indican que los marcos de financiamiento y normativos, así como las políticas públicas de apoyo, tienen un rol fundamental en la creación de ambientes favorables para el desarrollo competitivo de estas firmas.

Desde otra perspectiva, aunque la revisión bibliográfica da información útil, es notable que hay una laguna de estudios concretos para el contexto de las consultorías de ingeniería mecánica. También es notable que muchos de los estudios encontrados son mayoritariamente de un enfoque cuantitativo, lo que limita el análisis a profundidad de casos de estudio y experiencias del sector.

Adicionalmente, hay un escaso análisis de la interrelación entre los factores internos, como lo puede ser la estructura organizativa, la gestión del talento, y factores externos como el contexto político, regulatorio. Estos factores se analizan por separado, limitando el análisis de estas variables dentro de un sistema más complejo. En términos prácticos, este estudio permite aportar un marco de referencia que permite orientar a las empresas de consultoría en el fortalecimiento de sus estrategias internas y en la adaptación a los entornos cambiantes del contexto latinoamericano.

CONCLUSIÓN

Los hallazgos de la presente investigación permiten concluir que el éxito de las compañías consultoras en ingeniería mecánica en América Latina depende de una combinación de elementos internos y externos cuya interacción debe comprenderse desde una perspectiva sistémica y contextualizada. Los principales factores de éxito identificados en la revisión bibliográfica son la innovación, la gestión estratégica del talento humano, la incorporación de normas ISO, el uso de las tecnologías y el análisis estratégico de las dinámicas del mercado.

La innovación, la mejora continua, el desarrollo interno del capital humano constituyen a las variables más analizadas en los estudios revisados. Sin embargo, también hay evidencia del efecto que tiene factores externos. Las empresas consultoras debido a su estructura independiente deben operar bajo esquemas de constante adaptación, por lo que es necesario que fortalezcan sus habilidades para responder a los entornos cambiantes. De igual forma, se concluye que la sostenibilidad de las empresas depende del talento humano, su capacitación y de las políticas para mantener ese personal en los niveles óptimos de desarrollo profesional.

Por último, este análisis permite comprender los factores determinantes del éxito de las consultoras de ingeniería mecánica en América Latina. Sin embargo, se

reconoce que la mayoría de los estudios revisados no se centran directamente en consultorías, sino en sectores afines con dinámicas organizacionales similares. En consecuencia, se considera necesario desarrollar más investigaciones enfocadas específicamente en el sector de las empresas consultoras de ingeniería mecánica, integrando metodologías mixtas y análisis comparativos en los contextos de la región latinoamericana. Ampliar el conocimiento y la documentación de experiencias del sector contribuye al fortalecimiento, sostenibilidad y competitividad de estas empresas.

FINCIAMIENTO

Este trabajo no fue financiado.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran no tener conflictos de intereses financieros ni personales que puedan influir inapropiadamente en el desarrollo de este artículo.

REFERENCIAS

- Adame, M. E. C., & Saavedra, M. L. (2018). Human capital practices in SMEs in Mexico City. *Forum Empresarial*, 23(1), 5–33. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63157547008>
- Aguilera, A. M., & Contreras, E. D. (2024). Integrated quality management system ISO 9001 and accreditation ISO 15189: Clinical laboratory case study. *SIGNOS, Management Systems Research*, 16(2), 204–224. Recuperado de: <https://doi.org/10.15332/24631140.10085>
- Alias, Z., Zawawi, E. M. A., Yusof, K., & Aris, N. M. (2014). Determining critical success factors of project management practice: A conceptual framework. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 153, 61–69. Recuperado de: <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.10.041>
- Bamber, P., Fernandez-Stark, K., Abras, A., Campos, C., Rocha, B. de P., Caluz, A. D., ... & Basco, A. I. (2022). Export knowledge: The era of services in Latin America (A. López et al., Eds.). *Integration & Trade Journal*, 26(48). Inter-American Development Bank. Recuperado de: <https://doi.org/10.18235/0004608>
- Botello, H. A. (2014). Conditions and determinants of the internationalization of Latin American industrial companies. *Apuntes*, 41(75), 47–78. Recuperado de: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0252-18652014000200002
- Carrillo, F., & Alcalde, H. (2020). The role of technology-based knowledge-intensive business services in the innovation performance of manufacturing firms in Mexico. *International Journal of Knowledge-Based Development*, 11(4), 357–377. Recuperado de: <https://doi.org/10.1504/IJKBD.2020.115034>
- Castro, H. F., & Rodríguez, F. (2017). Impact of ISO 9001 certification on business results: A Colombian case study. *Entre Ciencia e Ingeniería*, 11(22), 18–25. Recuperado de: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909-83672017000200018
- Estrada, R., García, D., & Sánchez, V. G. (2009). Determining factors of competitive success in SMEs: An empirical study in Mexico. *Venezuelan Management Journal*, 14(46), 169–182. Recuperado de: <https://ve.scielo.org/scielo.php?pid=S1315-99842009000200002>
- Grant, M. J., Booth, A., & Cleyle, S. (2023). An overview of methodological approaches in systematic reviews. *Journal of Evidence-Based Medicine*, 16(2), 77–88. Recuperado de: <https://doi.org/10.1111/jebm.12491>
- Guerrero, M., Medina, A., & Nogueira, D. (2020). Risk management procedure as support for decision-making. *Industrial Engineering*, 41(1), e4101. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/journal/3604/360464918007>
- Gutiérrez, L., & Antony, J. (2019). Continuous improvement initiatives for dynamic capabilities development: A systematic literature review. *International Journal of Lean Six Sigma*, 11(3), 474–499. Recuperado de: <https://doi.org/10.1108/IJLSS-07-2018-0071>
- Jørgensen, A. M. K., Kristensen, M., & Gøtzsche, P. C. (2024). An exploration of available methods and tools to improve the conduct of systematic reviews. *BMC Medical Research Methodology*, 24, 132. Recuperado de: <https://doi.org/10.1186/s12874-024-02320-4>

- Lozano, A., García, T., Montalbán, L., & Pellicer, E. (2019). Risk management as a success factor in the international activity of Spanish engineering firms. *Administrative Sciences*, 9(1), 15. Recuperado de: <https://doi.org/10.3390/admsci9010015>
- Medina, V. M., & Mera, R. A. (2014). Variables that influence the success and/or failure of the production and marketing of the IBIMCO company [*Bachelor's thesis, Pontifical Catholic University of Ecuador*]. PUCE Repository. <https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/9724>
- Méndez, R. A. (2023). Critical success factors for implementing Industry 4.0 in Latin American manufacturing SMEs. In Proceedings of the LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education, and Technology. Recuperado de: <https://doi.org/10.18687/LACCEI2023.1.1.841>
- Méndez, J. R., Orrala, F. M., Pucha, M. P., & Villacis, H. A. (2025). Determining factors of competitiveness in Latin American SMEs: Systematic review. *Multidisciplinary Journal of Contemporary Research*, 3(2). Recuperado de: <https://doi.org/10.58995/redlic.rmic.v3.n2.a111>
- Meissner, D., & Kotsemir, M. (2016). Conceptualizing the innovation process: Trends and outlook. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 5, (14). Recuperado de: <https://doi.org/10.1186/s13731-016-0042-z>
- Molina, R., García, D., López, A., & Godínez, R. (2022). Determining factors in MSMEs success: An empirical study in Mexico. *Small Business International Review*, 6(1). Recuperado de: <https://doi.org/10.26784/sbir.v6i1.384>
- Müller, E., & Doloreux, D. (2009). What we should know about knowledge-intensive business services. *Technology in Society*, 31(1), 64–72. Recuperado de: <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2008.10.001>
- OECD, CAF, & CEPAL. (2021). Latin American Economic Outlook 2021: Moving forward together towards a better recovery. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/2958a75d-es>
- Oportus, L. A. (2022). Growth strategy for BMEC Ingeniería SpA [*Master's thesis, University of Chile*]. University of Chile Repository. <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/187389>
- Pantoja, G. (2019). Human talent management in micro, small, and medium-sized service companies in Colombia: Approaches to an organizational diagnostic model. *Business School Journal*, (87), 13–26. Recuperado de: <https://doi.org/10.21158/01208160.n87.2019.2441>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *Systematic Reviews*, 10(1), 89. Recuperado de: <https://doi.org/10.1186/s13643-021-01626-4>
- Porter, M. E. (1985). The competitive advantage: Creating and sustaining superior performance. *Free Press*. (Reissued 1998).
- Sánchez, M., Limón, J & Tlapa, D.,. (2020). ISO 9001 standard: Exploratory analysis in the manufacturing sector in Mexico. *DYNA*, 87(213), 43–50. Recuperado de: <https://doi.org/10.15446/dyna.v87n213.83230>

- Seclen, J., & Moya, P. (2020). Exploring the relationship between KIBS co-locations and the innovativeness of manufacturing firms in Latin America. *Investigaciones Regionales – Journal of Regional Research*, 48, 69–84. Recuperado de: <https://investigacionesregionales.org/es/article/exploring-the-relationship-between-kibs-co-locations-and-the-innovativeness-of-manufacturing-firms-in-latin-america/>
- Solano, V. V., Cavero, H. N., Chalco, F. R., & Núñez, L. A. (2023). Human talent management strategies in small and medium-sized Peruvian companies. *Venezuelan Journal of Management*, 28(Esp. 10), 954–966. Recuperado de: <https://doi.org/10.52080/rvgluz.28.e10.6>
- Strambach, S. (2008). Knowledge-intensive business services (KIBS) as drivers of multilevel knowledge dynamics. *International Journal of Services Technology and Management*, 10(2–4), 152–174. Recuperado de: <https://doi.org/10.1504/IJSTM.2008.022117>
- Villamonte Blas, R. N., & Sotomayor Flores, C. A. (2023). Impact of competitiveness determinants in Latin America. *Revista Científica Ciencia y Tecnología*, 23(37), 1–18. Recuperado de: <https://doi.org/10.47189/rcct.v23i37.520>
- Vrchota, J., Řehoř, P., Maříková, M., & Pech, M. (2021). Critical success factors of project management in relation to Industry 4.0 for project sustainability. *Sustainability*, 13(1), 281. Recuperado de: <https://doi.org/10.3390/su13010281>
- Zupic, I., & Čater, T. (2023). Systematic literature reviews over the years: Trends, challenges and future directions. *Cogent Business & Management*, 10(1), 2244305. Recuperado de: <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2244305>